

ЭО, 2011 г., № 3

© А.Н. Ямсков. Рец. на: *О.О. Звиденная, Н.И. Новикова. Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 года)*. М.: ИД “Стратегия”; ИП Андрей Яковлев, 2010. 154 с.

Небольшая по объему (10,25 п.л.), но хорошо изданная и богато иллюстрированная (32 фотографии) монография О.О. Звиденной и Н.И. Новиковой несомненно заслуживает внимания широкого круга специалистов в силу ряда причин.

Во-первых, это отличный пример детального полевого исследования современной хозяйственной деятельности и социально-демографических особенностей локальной группы удэгейцев из с. Красный Яр Пожарского р-на Приморского края, насыщенный интересными, точными наблюдениями. Особенность стиля авторов – частое и обильное цитирование высказываний местных жителей, что придает особый колорит данной книге и укрепляет доверие читателя к выводам О.О. Звиденной и Н.И. Новиковой.

Во-вторых, перед нами не просто обобщение результатов трех полевых этнографических сезонов, но и конкретный пример этнологической экспертизы. В книге представлена достаточно подробная характеристика изучаемой группы удэгейцев, ее хозяйства и большинства элементов культуры (чему посвящена основная часть текста) и прогноз их вероятных изменений, а также полное изложение всех задач данной экспертизы и четкие выводы и рекомендации. Есть здесь и краткий, но содержательный экскурс в историю этнологической экспертизы и ее юридические основания.

В-третьих, авторы рецензируемой монографии воспользовались практически всеми основными исследованиями, выполненными их предшественниками в различные периоды времени среди удэгейцев, включая бикинских. Это приближает книгу к лонгитюдному этнографическому исследованию, когда одна и та же группа населения изучается под одним и тем же углом зрения на протяжении жизни двух и более поколений. В данном случае авторы широко привлекают относящиеся к началу XX в. материалы В.К. Арсеньева (включая архивные), публикации В.В. Подмаскина и А.Ф. Старцева с информацией в том числе и о позднем советском периоде, а также работу В.А. Шнирельмана (*Шнирельман* 1993) о ситуации в долине Бикина в начале 1990-х годов. Разумеется, список использованных публикаций далеко не исчерпывается названными авторами, – я указал лишь тех, кто хорошо известен всем интересовавшимся коренным населением Приморья.

Книга начинается с предисловия В. Ширко, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Приморского края и председателя совета территориально-соседской общины “Тигр”, существующей в с. Красный Яр. Община использует территории традиционного природопользования в бассейне Бикина в качестве охотничьих угодий и, кроме того, взяла в 2009 г. в аренду значительную их часть (обширный участок преимущественно кедровых лесов) для развития собирательства. Этнологическая экспертиза планируемого проекта по организации сбора и переработки пищевых и лекарственных дикоросов с их последующей реализацией, выполненная О.О. Звиденной и Н.И. Новиковой, составила основу этой книги.

Во введении авторы обратились к общим вопросам этнологической экспертизы, а также изложили конкретные задачи данной экспертизы проекта общины “Тигр”. В первой главе описаны природные условия и биоресурсы бассейна р. Бикин, кратко рассмотрены происхождение и история удэгейцев и их бикинской группы. Вторая глава представляет достаточно подробную характеристику охотничьего промысла этой группы удэгейцев и его эволюции с конца XIX в. до наших дней. Здесь также рассмотрены средства передвижения и переноски грузов, жилища, зимовья и хозяйственные постройки, одежда и обувь; довольно подробно проанализированы верования, определяющие отношение бикинских удэгейцев к природе, обучение новых поколений охоте, собирательству и рыболовству, экологические знания и обычноправовые нормы в сфере природопользования. В третьей главе вниманию читателя предлагается развернутый обзор современной организации охотничьего промысла в общине “Тигр” и реалий использования территорий традиционного природопользования, с критическим анализом сопутствующих проблем.

В приложениях авторы дают таблицы со сведениями о промысловых запасах дикорастущих растений и о реальных размерах добычи основных видов животных и птиц в течение трех сезонов охоты, с 2006–2007 по 2008–2009 гг. Третья глава также включает очень интересный раздел о конфликтах местных жителей с лесопромышленными компаниями в сфере землепользования в бассейне Бикина, в том числе в поздний советский период и в начале 1990-х годов. В этой же главе авторы оценивают современное состояние и перспективы экологического и этнографического туризма на территории расселения бикинских удэгейцев. Четвертая глава посвящена социально-демографическим характеристикам местного населения и бикинских удэгейцев в частности. Так, из 172 глав семей, составляющих общину “Тигр”, более 25% не относятся к коренным малочисленным народам. Среди представителей последних, входящих в население Красноярского сельсовета, удэгейцы составляют 77%, так как вместе с ними здесь проживают довольно много нанайцев и отдельные орочи и эвенки. Краткая пятая глава представляет сжатую оценку современного состояния и прогноз развития традиционных отраслей хозяйства и природоохранной деятельности общины, с акцентом на роль и перспективы собирательства; фактически она предвдваряет и во многом дополняет последний раздел книги – выводы и рекомендации. В приложениях даны 4 картосхемы рассматриваемой территории, упомянутые выше таблицы о ресурсах дикоросов и промысле животных и птиц, а также серия фотографий, около двух третей которых были сделаны О.О. Звиденной.

Как и любое оригинальное исследование, рецензируемая книга не лишена определенных недостатков. Так, неудачно воспроизведена картосхема на с. 140, что не позволяет понять, на каких охотничьих участках в бассейне Бикина промысловая нагрузка была превышена, а на каких – нет. Произошла досадная путаница с черемшой (*Allium ursinum*, на русском языке – дикий чеснок, синоним – медвежий лук): авторы то называют ее диким чесноком (с. 54), то ошибочно перечисляют черемшу в одном ряду с диким луком и диким чесноком (с. 57). Отличная идея – использование сведений из опубликованной автобиографии местного уроженца (*Канчуга* 2003), когда, например, речь идет об эволюции землепользования у удэгейцев в течение всего XX в. (с. 34–35) или об их фамильно-родовой структуре и расселении. Но вызывает сомнения обоснованность развернутого цитирования авторами версии “народной истории” о приходе и расселении удэгейцев на западном склоне Сихотэ-Алиня в XVIII в. (!) без каких-либо критических комментариев (с. 30–32).

К сожалению, встречаются утверждения авторов о том, что природопользование коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока якобы всегда было и остается “неистощительным”, а также что их отношения с соседними народами были исключительно “добрососедскими” (с. 16 и далее). Декларативность этих фраз становится очевидной, если вспомнить историю территориальной экспансии чукчей в XVIII в. на земли, занятые тогда предками нынешних коряков или юкагигов (*Жорницкая, Тураев* 1994: 410), или серьезные экологические проблемы, порожденные оленеводами-ненцами вследствие очевидного перевыпаса (превышенной более чем в два раза пастбищной нагрузки) на современном Ямале (*Зенько* 2001: 26). Кстати, авторы сами отмечают случаи чрезмерной эксплуатации биоресурсов бикинскими удэгейцами, подрывавшими соответствующие формы своего хозяйства из-за почти полного истощения ресурсной базы на рубеже XIX–XX вв., будь то сбор женьшеня (с. 57–58) или промысел соболя (с. 60–61).

Помимо указанных или возможных других технических либо стилистических по сути замечаний, можно отметить одно более серьезное упущение авторов. Так как перед нами в первую очередь пример этнологической экспертизы, то ее важнейшей частью являются рекомендации. Суть их сводится к перспективности, по мнению авторов, развития собирательства дикоросов пищевого и лекарственного назначения с их последующей переработкой на месте и реализацией в основном готовой продукции. Нет сомнений в том, что авторы убедительно доказали наличие ресурсной базы для такого рода деятельности и навыков собирательства у местных удэгейцев, а также сохранность у них общеправовых норм и верований, регламентирующих отношение человека к природе, которые препятствуют чрезмерной эксплуатации и возможному истощению этих ресурсов. Именно этой проблематике и посвящена рецензируемая книга. Но о ключевом вопросе, отчасти определяющем завтрашний день этой общины, т.е. о возможности сбыта в близком будущем продукции собирательства в товарных количествах, сказано только раз и очень неопределенно – “есть договоренности с потенциальными заказчиками продукции” (с. 128). Однако сами авторы ранее уже констатировали причину, вызвавшую в начале 1990-х годов резкий спад в собирательстве – эти продукты оказались отрезаны от рынков сбыта, так как закупочная сеть исчезла вместе с развалом госпромпхозов (с. 96); в наши дни по-прежнему в “районе отсутствует рынок сбыта дикоросов” (с. 115). Насколько же обоснованы надежды на то, что такой рынок сбыта и система скупки вновь появятся? С другой стороны, сохранение охотничьего промысла не вызывает опасений, поскольку община сама скупает пушнину у своих членов и реализует ее на регулярно проводимых аукционах (пусть и со всеми проблемами в виде заниженных закупочных цен и т.д.). К тому же у охотников есть дополнительная возможность воспользоваться услугами неофициальных скупщиков пушнины, так что руководству общины даже приходится “стимулировать” их сдавать шкурки именно в общину (с. 115, 122).

Полагаю, что в подобной этнологической экспертизе необходимо конкретно указывать организацию или предпринимателей, которые готовы закупать отдельные виды будущей продукции, вероятные объемы поставок и закупочные цены. Иначе прогноз экономического будущего общины оказывается весьма неопределенным. Впрочем, с рассматриваемой в книге общиной “Тигр” ситуация не столь драматична – в ней предусмотрено сохранение охотничьего промысла с уже налаженными каналами сбыта продукции, что позволит ей в любом случае существовать не хуже прежнего. Но этот казус поднимает гораздо более фундаментальный вопрос – каким же должно быть в идеале содержание этнологической экспертизы? На примере рецензируемой книги мы видим доведенные почти до совершенства собственно этнологическую, а также этноэкологическую составляющие такой экспертизы, но вот социально-экономическая ее часть получилась не столь убедительной. Меня это вновь убеждает в неудачности самого термина “этнологическая экспертиза”, который ориентирует исполнителей именно на “этнографические” и близкие к ним сюжеты, провоцируя недооценку важности, а часто и приоритетности социальных и экономических аспектов жизни сообщества, для которого такая экспертиза проводится. Вероятно, правильнее было бы именовать подобную процедуру “социально-этнологической экспертизой”, что, кстати, больше соответствует названию ее зарубежного аналога – “social impact assessment” (см. подробнее: *Ямсков* 2006: 10–11, 13).

Однако все эти и возможные другие частные замечания не опровергают очевидный факт – монография О.О. Звиденной и Н.И. Новиковой о локальной группе бикинских удэгейцев, в основном сохранивших традиционные формы хозяйства, являет собой весьма удачный образец этнографического исследования, основанного в первую очередь на полевых материалах, и тщательно проработанную модель организации и проведения этнологической экспертизы.

В заключение отмечу немаловажную деталь. Соавтор книги, Н.И. Новикова, заслуженно известна как специалист по обычному праву, этнологической экспертизе и этнографии Сибири и Дальнего Востока, а также как организатор серии конференций и молодежных школ, посвященных этой тематике. Большой ее заслугой является публикация материалов указанных научных мероприятий. Кроме того, Н.И. Новикова создала сайт “Юридическая антропология”, где можно найти полные тексты большинства вышедших под ее редакцией сборников и ряд публикаций коллег (раздел “Публикации” на сайте: <http://www.jurant.ru/>). Полный текст рецензируемой книги представлен на сайте ООО “Этноконсалтинг”, исполнительным директором которого она является (раздел “Наши публикации” на сайте: <http://www.ethnoconsulting.ru/>). Так что каждый, кто интересуется полевой этнографией, исследованиями современного состояния хозяйства и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока или методами и организацией этнологической экспертизы, легко может ознакомиться с рецензируемой книгой, воспользовавшись Интернетом. Собственно говоря, такое отношение к распространению основных результатов научной работы, т. е. полных текстов публикаций, давно уже должно было бы стать правилом для любого учреждения этнологического профиля, но пока, увы, эта деятельность Н.И. Новиковой является редким исключением и потому заслуживает самых добрых слов как пример, достойный подражания.

Литература

- Жорницкая, Тураев 1994 – Жорницкая М.Я., Тураев В.А.* Чукчи // Народы России: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. М.: Научное издательство “Большая Российская энциклопедия”, 1994. С. 408–410.
- Зенько 2001 – Зенько М.А.* Современный Ямал: этноэкологические и этносоциальные проблемы / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 139. М., 2001.
- Канчуга 2003 – Канчуга А.А.* Автобиографическая повесть: Детство. Юность. Саппоро: Филологический факультет Университета Хоккайдо, 2003.
- Шнирельман 1993 – Шнирельман В.А.* Бикинские удэгейцы: политика и экология / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 43. М., 1993.
- Ямсков 2006 – Ямсков А.Н.* Этноэкологические экспертизы в международных организациях // Этнология общества. Прикладные исследования в этнологии / Отв. ред. С.В. Чешко. М.: Оргсервис-2000, 2006. С. 10–62.

ЭО, 2011 г., № 4

© Н.Г. Деметер. Рец. на: **Язык цыганский весь в загадках: Народные афоризмы русских цыган из архива И.М. Андрониковой** / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и справочн. аппарат С.В. Кучепатовой. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 648 с.

Каждое новое издание о цыганах – всегда большое событие для цыгановедов, поскольку профессиональных исследователей в этой области немного. Но рецензируемая книга, где, как говорится в предисловии, “публикуются образцы фольклора русских цыган из семейного архива И.М. Андрониковой”, “свыше 13 000 единиц на севернорусском диалекте цыганского языка с параллельным переводом и комментариями собирателей”, к сожалению, не оправдала моих ожиданий.

С.В. Кучепатова пишет о собирателе публикуемого архива: “Андроникову прикрепили к сектору Прибалтики, Поволжья и Европейского Севера (во время обучения в аспирантуре в ИЭ АН СССР. – Н.Д.). Инга Михайловна просила прикрепить ее к сектору восточных славян, что было бы лучше для нее, поскольку русские цыгане многое заимствовали от русских и белорусов и имеют с ними много схожих черт в культуре. Однако эта просьба не была удовлетворена, и Андрониковой пришлось потратить немало времени и сил для изучения этнографии народов, весьма далеких от сферы ее интересов”. Действительно, русские цыгане и русские имеют много общих черт в культуре. Но любой мало-мальски знающий, что такое обучение в аспирантуре,

Надежда Георгиевна Деметер – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН; e-mail: demetera@mail.ru